

НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Н. Т. Юлдашева

базовый докторант Института математики им. В.И.Романовского АН РУз.
nyuldasheva87@gmail.com. Узбекистан.

Рассмотрим уравнение в частных производных второго порядка

$$\begin{cases} u_{xx} - D_{0+,y}^\gamma u = 0, \quad \gamma \in (0,1), \quad y > 0, \\ -(-y)^m u_{xx} + u_{yy} + \frac{\alpha_0}{(-y)^{1-\frac{m}{2}}} u_x + \frac{\beta_0}{y} u_y = 0, \quad y < 0, \end{cases} \quad (1)$$

где $D_{0+,y}^\gamma$ – частная дробная производная Римана–Лиувилля порядка γ ($0 < \gamma < 1$) от функции $u(x, y)$ [3, с.42, 44], в области $D = D^+ \cup D^- \cup I$, где D^+ – полуплоскость $y > 0$, D^- – конечная область полуплоскости $y < 0$, ограниченная характеристиками OC и BC уравнения исходящими из точек $O(0,0)$ и $B(1,0)$ и отрезком OB прямой $y = 0$, $I = \{(x, y) : 0 < x < 1, y = 0\}$.

В уравнение (1) m, α_0, β_0 – некоторые действительные числа, удовлетворяющие условиям $m > 0, |\alpha_0| < \frac{m+2}{2}, -\frac{m}{2} < \beta_0 < 1$.

Введем следующие обозначения:

Пусть $I = (0,1)$ – единичный интервал прямой $y = 0$,

$\Theta_0(x) = \left(\frac{x}{2}; -\left(\frac{(m+2)}{4} x \right)^{\frac{m+2}{2}} \right)$ – точка пересечения характеристик уравнения

(1), выходящей из точки $(x, 0)$ ($x \in I$), с характеристикой OC .

$I_{0+}^{\alpha, \beta, \eta}$ – оператор обобщенного дробного интегро-дифференцирования с гипергеометрической функцией Гаусса $F(a, b, c; z)$ введенный в [2] и имеющий при действительных α, β, η и $x > 0$ вид

$$(I_{0+}^{\alpha, \beta, \eta} f)(x) = \begin{cases} \frac{x^{-\alpha-\beta}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} F\left(\alpha + \beta, -\eta, \alpha; 1 - \frac{t}{x}\right) f(t) dt & (\gamma > 0), \\ \frac{d^n}{dx^n} (I_{0+}^{\alpha+n, \beta-n, \eta-n} f)(x) & (\alpha \leq 0, n = [-\alpha] + 1). \end{cases}$$

В частности

$$(I_{0+}^{0,0,\eta} f)(x) = f(x), \quad (I_{0+}^{\alpha, -\alpha, \eta} f)(x) = (I_{0+}^{\alpha} f)(x),$$

$$(I_{0+}^{-\alpha, \alpha, \eta} f)(x) = (D_{0+}^{\alpha} f)(x),$$

где $(I_{0+}^{\alpha} f)(x)$ и $(D_{0+}^{\alpha} f)(x)$ операторы дробного интегрирования и дифференцирования Римана–Лиувилля порядка $\alpha > 0$.

Нелокальная краевая задача для уравнения (1) в неограниченной области изучена в работе [5].

Задача. Найти в области D решение $u(x, y)$ уравнения (1) удовлетворяющее условиям:

$$y^{1-\gamma} u|_{y=0} = 0 \quad (-\infty < x \leq 0, 1 \leq x < \infty),$$

$$A(I_{0+}^{a,b,\beta-1-a} u[\Theta(t)])(x) + B(I_{0+}^{a+1,b-1+\alpha,\beta-1-a} \lim_{y \rightarrow 0-} (-y)^{\beta_0} u_y(t, y))(x) = g(x),$$

а также условиям сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow 0+} y^{1-\gamma} u(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0-} u(x, y), \quad (x \in \bar{I}),$$

$$\lim_{y \rightarrow 0+} y^{1-\gamma} (y^{1-\gamma} u(x, y))_y = \lim_{y \rightarrow 0-} (-y)^{\beta_0} u_y(x, y), \quad (x \in I),$$

где $\alpha = \frac{m+2(\beta_0 + \alpha_0)}{2(m+2)}$, $\beta = \frac{m+2(\beta_0 - \alpha_0)}{2(m+2)}$, a, b – действительные числа, причем

$a > \max\{-\alpha, \beta - 1\}$, A, B – вещественные константы разных знаков, $g(x)$ – заданная функция такая, что $g(x) \in C^1(\bar{I}) \cap C^2(I)$.

Решение уравнения (1) будем искать в классе дважды дифференцируемых функций в области D таких, что

$$u(x, y) \text{ стремится к нулю при } x^2 + y^2 \rightarrow \infty,$$

$$y^{1-\gamma} u(x, y) \in C(\bar{D}^+), \quad u(x, y) \in C(\bar{D}^-),$$

$$y^{1-\gamma} (y^{1-\gamma} u)_y \in C(D^+ \cup \{(x, y): 0 < x < 1, y = 0\}),$$

$$u_{xx} \in C(D^+ \cup D^-), \quad u_{yy} \in C(D^-).$$

Отметим, что нелокальная краевая задача для уравнения (1) в случае $\alpha_0 = 0, \beta_0 = 0$ изучена в работе [4].

Единственность решения задачи доказана методом интеграл энергии.

Существование решения получено как решение соответствующего уравнения с дробными производными разных порядков [1. с.297].

REFERENCES

1. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo Y.Y. Theory and applications of fractional differential equation. North Holland. Math. Studies 204. Amsterdam-Boston. Tokio. 2006. 523p.
2. Saigo M. A remark on integral operators involving the Gauss hypergeometric function. Math. Rep. Kyushu Univ. 1978. V.11, No.2, P.135-143.
3. Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О. И Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения: монография. – Минск: Наука и техника, 1987. – 688 с.
4. Репин О.А. Краевая задача для дифференциального уравнения с частной дробной производной Римана-Лиувилля, Уфимск. матем. журн., 2015, том 7, выпуск 3, 70-75 с.
5. Ruziev M. Kh. A boundary value problem for a partial differential equation with fractional derivative. Fractional calculus and Applied Analysis., 24 (4), 2021, pp. 509-517.